

Cristian Hidalgo Coronado

Música electroacústica sustentable. Aproximaciones a la problemática y planteamiento de soluciones.

Estudiante de Doctorado

Facultad de Música, UNAM

cristian.hidalgo.c@gmail.com

Abstract

La música electroacústica con procesamiento de señales en tiempo real (*live electronics*) frecuentemente enfrenta un serio problema de sustentabilidad. Algunas obras de este tipo están expuestas a quedar en el olvido o, al menos, encuentran serias dificultades para ser reinterpretadas. Esta problemática se encuentra vinculada a ciertos factores relacionados con el componente tecnológico. En primer lugar, un buen número de este tipo de piezas musicales requieren para su interpretación de tecnologías específicas (software, hardware, etc.) que podrían en un momento dado caer en desuso o resultar obsoletas, situación que limitaría las posibilidades de preservación y/o reinterpretación de las composiciones en cuestión. En segundo lugar, algunas obras electroacústicas no cuentan en su configuración con elementos que provean información útil para que, en caso necesario, puedan en el futuro migrar de la tecnología en que fueron concebidas a una tecnología distinta. En tercer lugar, si bien ciertas piezas cuentan con los elementos antes mencionados, éstos carecen de un sistema de escritura y configuración lo suficientemente riguroso y completo que garantice que la música pueda interpretarse de nuevo. Consciente de la importancia que representa hoy en día la creación musical con nuevas tecnologías, así como de lo necesario que es asegurar el futuro de este tipo de obras musicales, este escrito presenta algunas aproximaciones a la problemática de la sustentabilidad de la música electroacústica con procesamiento de señal en vivo, y plantea la posibilidad de la elaboración de un modelo de configuración de los elementos de una composición electroacústica, como una potencial solución en cuanto a la preservación de la misma.

Contextualización del objeto de estudio

Uno de los problemas a los que frecuentemente se enfrenta un compositor se encuentra en el ámbito de la notación de su propia música. La supervivencia de su obra radica en los mecanismos de escritura que elija pues, en gran medida, éstos garantizarán que en el futuro su música siga siendo interpretada. De esta forma, la notación convencional ha sido una herramienta confiable que ha asegurado ampliamente la conservación de una buena parte de la música escrita hasta nuestros días (Chadabe, 2001).

En el caso de la música que emplea la tecnología como un parte estructural de la misma (acusmática, electrónica, electroacústica, etc.), además de la notación convencional se dispone de otros mecanismos que contribuyen a que estas obras musicales puedan reinterpretarse y/o,

en su caso, reconstruirse. De manera particular, la música electroacústica con procesamiento de señales en tiempo real (también conocida como *live electronics*) frecuentemente enfrenta un serio problema de sustentabilidad.

Esta problemática se encuentra vinculada a ciertos factores relacionados con el componente tecnológico. En primer lugar, un número considerable de este tipo de piezas musicales requieren para su interpretación de tecnologías específicas (software, hardware, etc.) que podrían en un momento dado caer en desuso o resultar obsoletas, situación que limitaría sus posibilidades de preservación y/o reinterpretación. En segundo lugar, algunas obras electroacústicas no cuentan con elementos que provean información útil para que, en caso necesario, puedan en el futuro migrar de la tecnología en que fueron concebidas a una tecnología distinta. En tercer lugar, si bien ciertas piezas cuentan con documentación e información referente a la tecnología empleada, no existe una sistematización o convenciones respecto a la documentación que debe acompañar a una partitura de este tipo para contribuir a su preservación (Bernardini y Vidolin, 2005).

De esta manera, un buen número de este tipo de obras difícilmente podrán volver a interpretarse pues, en lo futuro, es posible que algunas de las tecnologías empleadas en ellas hayan desaparecido y, en ciertos casos, pocas precauciones se habrán tomado con respecto a la organización de los elementos relacionados con el componente tecnológico (partitura electroacústica, especificaciones técnicas de los procesos, diagramas, *patches*, entre otros) para garantizarles su preservación (Bernardini y Vidolin, 2005).

Considerando lo anterior, este escrito presenta algunas aproximaciones a la problemática de la sustentabilidad de la música electroacústica con procesamiento de señal en vivo, y plantea la posibilidad de la elaboración de un modelo de configuración de los elementos de una composición electroacústica, como una potencial solución en cuanto a la preservación de la misma.

En este contexto, la sustentabilidad puede definirse como la capacidad que tiene una pieza musical de pervivir, es decir, la posibilidad de que la obra pueda ser reinterpretada en el futuro (Boutard, Guastavino y Turner, 2013), ya sea en las condiciones originales (de la primera interpretación) o mediante nuevos mecanismos adaptados a las condiciones tecnológicas de la época.

La cuestión de la sustentabilidad y preservación de la música electroacústica ha sido abordada por diversos investigadores, desde diferentes enfoques. Para Bernardini y Vidolin (2005) el problema principal radica en que no existen dentro de la música electroacústica convenciones y prácticas de notación que permitan la completa reconstrucción de una pieza de este tipo. Al mismo tiempo, las partituras y sistemas de notación generalmente no van acompañados de otros elementos que ayuden en un futuro a la reconstrucción de las piezas, principalmente en el caso de aquellas que para su interpretación requieran de tecnologías específicas que en determinado momento puedan resultar obsoletas. Mediante estudios de casos de unas cuantas obras¹ que, a su parecer, contienen los elementos necesarios para su correcta reconstrucción, proponen posibles soluciones a estos problemas.

Por un lado, sugieren una partitura que sea tanto descriptiva como prescriptiva. En ella debe definirse cuál es el resultado que se espera de la electroacústica pero también debe indicarse de qué manera lograrlo, siempre enfocándose en la migración de una tecnología a otra. Por

¹ *Oktophonie*, de Stockhausen; *The Cenci*, de Battistelli; *Dialogue de l'Ombre double*, de Boulez; *das Atmende Klarsein*, de Nono.

otro lado, proponen que además de la partitura se incluyan otros elementos tales como un glosario multimedia en el que se incluyan todos los términos y definiciones técnicas que se emplean en la partitura, cada uno de los términos debe asimismo contar con una descripción algorítmica, una respuesta impulsiva y un ejemplo de audio. Del mismo modo, recomiendan un sistema de notación basado en el paradigma orquesta/score típico de algunos programas de síntesis de sonido.

Por su parte, Andrew Gerzso (2015) se pregunta de qué manera las obras electroacústicas deben ser publicadas para asegurar su supervivencia, tomando en cuenta los rápidos cambios tecnológicos y las dificultades que representa realizar actualizaciones de dichas publicaciones. Indica que para él la forma más sustentable de publicar una obra electroacústica es mediante la descripción en un nivel técnico de los principios tecnológicos en los que opera la obra y no con referencia a una tecnología en específico. Este acercamiento garantiza la longevidad de la obra pues no se restringe al empleo de una tecnología en particular sino que, al presentar de manera clara los principios técnicos empleados en ella, se facilita su reconstrucción permitiendo la migración de un lenguaje computacional a otro.

Gerzso señala que, para este propósito, al menos se requieren dos componentes: en primer lugar, la partitura (independiente de cualquier tecnología) acompañada de instrucciones técnicas; y, en segundo lugar, una partitura que sirva como versión de referencia, adaptada a un programa computacional actualizado, el cual puede ir acompañado por muestras de audio, archivos de sonido, especificaciones de micrófonos, etc. Aunado a esto sugiere se integre una grabación de la obra supervisada por el compositor que funcione como muestra del resultado sonoro deseado.

Otro acercamiento a esta misma problemática es el realizado por Marc Battier (2004), quien señala que la música electroacústica se enfrenta a la pérdida no sólo de obras musicales sino también de documentos escritos, instrumentos, dispositivos, componentes electrónicos, entre otros. En lo que respecta a la sustentabilidad y preservación de la música electroacústica con procesamiento de señal en vivo indica de manera acertada que “hay ciertas razones por las que un compositor elige usar un dispositivo o programa en una cierta forma” (Battier, 2004, p. 50) en su música. Por tanto, para plantearse los mecanismos mediante los cuáles se asegurará la preservación de la obra musical y su posible migración a otro sistema tecnológico será necesario comprender las razones por las cuáles el compositor eligió una tecnología en particular por encima de otras.

Battier realiza unas tablas en las cuales enlista una serie de elementos que él mismo señala como típicos de las composiciones con sistemas digitales en tiempo real durante los años 80 del siglo pasado. Estas listas, a su parecer, pueden servir como guía para la preservación de información útil para la interpretación de obras electroacústicas.

Un aproximamiento más es el realizado por Bonardi y Barthèlemy (2008) quienes consideran que las dificultades para reinterpretar las obras musicales basadas en módulos electrónicos radica en los vertiginosos cambios tecnológicos de nuestra época. Desde su perspectiva el problema de la sustentabilidad de la música electroacústica puede ser enfrentado desde cuatro vertientes: la preservación, la emulación, la migración y la virtualización². Sus conclusiones

² La preservación se refiere al cuidado y resguardo de este tipo de música por medio de grabaciones, *patches* informáticos y documentación sobre la obra en cuestión. La emulación hace referencia a la transferencia de una tecnología de hardware a un sistema de software con la finalidad de que ésta sustituya a la otra. La migración es el traslado de la tecnología empleada en una pieza a otro tipo de tecnología distinto. Finalmente, la virtualización

son que mientras la preservación no es suficiente para resolver el problema de la sustentabilidad, la emulación y la migración lo logran pero, a su parecer, sólo de manera temporal. En cambio, ven en la virtualización la mejor alternativa para enfrentar y solucionar esta cuestión.

Algunos otros autores como Polfreman, Sheppard y Dearden (2005) han abordado este tema proveyendo estudios de casos en los cuales se reconstruyen obras del repertorio de música electroacústica. Sin embargo, estos estudios se enfocan en reconstruir tales obras musicales con tecnología actual sin tomar en cuenta el problema de la posible reconstrucción de esas piezas en el futuro.

Problemática

Como puede verse, la composición de música electroacústica con procesamiento de señales en tiempo real enfrenta una importante problemática en lo que respecta a su preservación. Algunas obras de este tipo podrían estar en peligro de desaparecer en pocos años. Esto se debe a una serie de factores que se enlistan a continuación:

1. Un número considerable de obras electroacústicas están emparentadas a una tecnología en específico, tecnología que está vigente durante la creación de la obra. Pocas veces se escribe la obra pensando en que esa tecnología posiblemente será obsoleta con el paso del tiempo y que esto puede resultar en que la obra no pueda volver a interpretarse.

2. No existe un modelo de configuración de una obra estandarizado que contenga los componentes mínimos necesarios, que sirvan para que la pieza en cuestión pueda reconstruirse y reinterpretarse con un dispositivo electrónico distinto para el que fue concebida. Es decir, migrar de una plataforma a otra o de una tecnología a otra.

3. No hay un acuerdo respecto a los elementos extra (además de los establecidos en la partitura e indicaciones de la misma) que pueden servir en un futuro para facilitar la posible migración tecnológica de una obra y garantizar así su preservación, tales como diagramas de flujo, archivos de audio, especificaciones técnicas, glosarios, entre otros.

Preguntas fundamentales

A partir del planteamiento anterior es necesario formular algunas preguntas fundamentales con miras a proponer una eventual solución a esta problemática:

1. ¿Es posible escribir música electroacústica que no esté supeditada a una tecnología en particular sino que, desde la concepción de la obra, se pueda plantear la posibilidad de emplear distintas plataformas tecnológicas para su interpretación y que en cada caso se obtenga un resultado sonoro similar?

2. ¿En qué forma repercutirá esto en la elección del tipo de herramientas tecnológicas a emplearse para la composición de la obra?

3. ¿Existen, en el repertorio de música electroacústica, ejemplos de obras que en su configuración integren elementos extra a la partitura que contribuyan de manera significativa a la sustentabilidad de las mismas?

Si las hay ¿es posible encontrar en ellas un mínimo común de elementos compartidos que puedan emplearse para formular un modelo en vías de la preservación y sustentabilidad de este tipo de obras?

es la descripción de módulos electrónicos mediante el empleo de abstracciones informáticas (Bonardi y Barthèlemy, 2008).

Planteamiento de una potencial solución

En mi opinión, los planteamientos y preguntas anteriores son pertinentes y necesarios si se aspira a proponer una solución a la cuestión de la sustentabilidad de las obras electroacústicas actuales. Con base en los estudios realizados en esta materia hasta ahora por otros investigadores y en la reflexión personal al respecto, estimo que es posible establecer un modelo de configuración de obra electroacústica en el que se integren los elementos mínimos necesarios que ayuden a la creación de composiciones sustentables, asegurando de esta manera su reinterpretación, preservación y su posible migración a otros sistemas tecnológicos.

Con el propósito de establecer un punto de partida y esbozar un camino que apunte hacia la configuración de tal modelo, considero que las siguientes acciones pudieran señalar un itinerario tentativo:

1. Revisar los estudios previos de investigadores que han abordado la problemática en cuestión, con el fin de analizar los resultados obtenidos por ellos, en busca de puntos de convergencia que sirvan como guía para el resto de la investigación.
2. Identificar dentro del repertorio de música electroacústica con procesamiento de señales en tiempo real obras que en su concepción presenten elementos que, en mayor o menor grado, contribuyan a su posible reinterpretación y preservación.
3. Determinar cuáles de los elementos identificados en el repertorio antes mencionado pueden servir para configurar un modelo estandarizado aplicable a nuevas composiciones electroacústicas.
4. Estimar si con los resultados obtenidos hasta este momento en la investigación es posible o no establecer un modelo que sirva para configurar obras electroacústicas sustentables.
5. Finalmente, mediante la aplicación práctica del modelo propuesto realizar la evaluación del mismo para su posible validación y/o nuevos planteamientos.

Hacia la configuración de un modelo

En consecuencia, el modelo que eventualmente se elabore a partir de esta propuesta podrá ser expresado en un documento escrito y/o una página web que sirva como manual de referencia y recomendaciones para los compositores durante su proceso creativo, teniendo en cuenta que gran parte de la información más significativa para lograr la migración tecnológica puede proporcionarse desde el proceso de composición (Vincent, et al, 2012). Uno de sus objetivos será el de guiar la configuración de los elementos de una composición electroacústica, por lo que en él se presentarán los componentes de una obra de este tipo, descripciones de cada uno de ellos, así como ejemplos que ayuden al compositor a prever la migración futura de sus composiciones.

En términos de preservación, su principal objetivo no será únicamente conservar la grabación de la interpretación, sino preservar los medios para volver a realizar la obra (Bernardini y Vidolin, 2005). En este sentido, será importante que el modelo propuesto cuente con el mayor número de elementos posibles que otorguen información útil para que la obra pueda eventualmente migrar a otra tecnología. Entre éstos pueden considerarse, de manera preliminar, los siguientes:

Partitura de la obra. Además de los componentes de una partitura convencional, ésta deberá contar con una representación gráfica de la electroacústica en la que se indiquen los tipos de

procesos empleados, así como los momentos precisos en que éstos se accionan y su comportamiento dentro del discurso musical.

Especificaciones técnicas. Esto es, información detallada de la tecnología empleada tales como tipo de interfaz gráfica (computadora, tableta, etc.), especificaciones de audio, hardware, controladores, sistema de difusión. Así como instrucciones pormenorizadas de uso (Polfreman, et al., 2005).

Documentación útil³. Como indica Battier (2004) es pertinente archivar grandes cantidades de información de texto precisa junto con las piezas para electrónica en vivo para permitir el trabajo posterior con una tecnología completamente diferente. La documentación debe hacer referencia no únicamente a la tecnología empleada en la obra, sino también, y esencialmente, a la idea musical detrás de los procesos utilizados (Ransbeek, Perrota, y Sousa Dias 2012). Entre los documentos que pueden integrarse están los siguientes: Diagramas de configuración de los componentes de audio de la primera interpretación (Battier, 2004), descripción abstracta de los *patches* (Bonardi y Barthelemy, 2008), descripción detallada de los procesos electrónicos empleados. Adicionalmente, pueden integrarse escritos tales como notas al programa (Battier, 2004), un glosario en el que se incluyan todos los términos y definiciones técnicas que se emplean en la partitura (Bernardini y Vidolin, 2005), entre otros documentos que aporten información relevante con respecto a la obra.

Grabación de la obra. Esta permitirá tener una referencia confiable del resultado sonoro deseado, preferentemente deberá ser supervisada por el compositor (Gerzso, 2015).

Por último, es necesario señalar que este potencial modelo deberá ser susceptible de actualizarse cada determinado tiempo para mantenerse vigente y servir a las generaciones posteriores. Es decir, cuando así se requiera, la información contenida en él respecto a los elementos que lo conformen podrá ser modificada para adaptarse mejor a las necesidades que puedan surgir en el quehacer compositivo futuro.

Consideraciones finales

En este escrito se ha planteado la posibilidad de establecer un modelo que ayude a la creación de composiciones electroacústicas sustentables. Como parte de los avances hacia dicho objetivo se ha llevado a cabo una búsqueda que ha tenido como propósito identificar, dentro del repertorio de música electroacústica, obras que en su concepción presenten elementos que, en cierto grado, coadyuven a su posible reinterpretación y preservación. Se recopilaron un total de 77 partituras de obras electroacústicas, de las cuales se seleccionaron las que cumplían con los siguientes criterios: a) empleo de *Live electronics*, b) que hayan sido escritas entre 1995 y 2015, c) que tengan una dotación de 1 a 3 instrumentos. Bajo estos criterios se obtuvieron 34 obras, de las cuales se descartó la mitad por no contar con referencia alguna al dispositivo electrónico empleado en ellas. A partir de los elementos en común encontrados en estas composiciones se ha realizado una tabla (Tabla 1.) de descriptores de los componentes de una obra con las características mencionadas anteriormente. Actualmente, se está realizando la sistematización de estos descriptores –tomando como ejemplo una de las tablas realizadas por Battier (2004) en la década de los años 1980 –para evaluar cuáles de estos componentes son indispensables en la configuración de una composición de este tipo. Los

³ Bernardini y Vidolin (2005) señalan, por ejemplo, cómo Stockhausen, en su obra *Oktophonie*, proporciona 32 páginas de documentación en las que hace referencia a discos *Notator* sin especificar cuál es el contenido exacto de tales discos, lo que hace que dicha documentación resulte inservible.

descriptores que resulten de esta evaluación servirán para la estructuración de estudios de casos –sobre obras específicas– que sirvan para la eventual estructuración del modelo mencionado con anterioridad.

Tabla 1.

Tabla de descriptores

Obra	Interfaz gráfica (computadora, tableta, etc.)	Espec. de audio	Hardware	Controladores	Sistema de difusión	Micrófonos	Procesos	Software	Diagrama de flujo/ intercon.	Partitura electr.	Indicaciones de ajustes y comportamiento de los procesos	Opciones de dispositivo procesamiento / reproducción	Indicaciones de entrada de procesos (en partitura)
24/7: Freedom Fried	v	v	v	v	v	v	v	v			v		v
De la Terre	v		v		v	v	v	v	v	v	v	v	v
Advaya	v		v	v			v	v			v	v	
Earth and heart dances*							v	v	v	v	v		
Tenebrae	v		v		v	v			v		v		v
UR	v		v	v	v	v	v	v	v	v			v
Ommagio				v	v	v	v		v				v
Time and motion				v	v		v		v				
Allegories	v		v	v	v	v		v	v	v			v
Gates			v		v	v	v		v		v		v
Soleil Noir			v		v	v	v			v			v
Verkielbilder	v			v	v	v	v	v	v	v			v
Winter fragments	v		v	v	v	v		v	v	v			
Mixtion	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		v
Lohn	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v		v
Circle map	v		v	v	v	v	v	v					v
Folia			v		v	v	v				v		v
17	11	3	13	10	11	10	10	11	11	9	9	2	13

El principal reto de un proyecto de preservación como este es garantizar la posibilidad de reinterpretación de una obra musical varios años después de su creación. Para que sea posible, la problemática de la sustentabilidad de la música que emplea la tecnología para su interpretación debe abordarse en el contexto de su proceso de creación, el cual involucra no sólo la partitura de la obra, sino muchos más agentes (Boutard, Guastavino, Turner, 2013). Asimismo, se requiere desarrollar los medios y las herramientas que ayuden a la sustentabilidad de las composiciones electroacústicas –del pasado y en proceso de creación– pues ésta constituye una necesidad primordial en el quehacer musical actual.

Es un hecho que la práctica de la creación musical requiere mecanismos que favorezcan su preservación, establecer las bases para crear un modelo de configuración de obra electroacústica que contribuya a la producción de composiciones sustentables, constituye un paso esencial hacia ello.

Referencias

BATTIER Marc, “Electroacoustic music studies and the danger of loss”, *Organised Sound*, 9(1), 2004, pp. 47-53

BERNARDINI Nicola and VIDOLIN Alvise, “Sustainable Live Electroacoustic Music”, in *Sound and Music Computing 2005 Conference*, Italia (Salerno), 2005.

BONARDI Alain and BARTHÉLEMY Jérôme. “The Preservation, Emulation, Migration, and Virtualization of Live Electronic Performing Arts: An Overview of Musical and Technical Issues“, *Journal on Computing and Cultural Heritage*, 1(1), 2008.

BOUTARD Guillaume, GUASTAVINO Catherine and TURNER James, “A Digital Archives Framework for the Preservation of Artistic Works with Technological Components”, *The International Journal of Digital Curation*, 8(1), 2013, pp. 42-65.

CHADABE Joel, “Preserving performances of electronic music”, *Journal of New Music Research*, 30(4), 2001, pp. 303–305.

GERZSO, Andrew, “The Longevity of Musical Works for Instruments and Electronic Music in the Digital Era”, *Cahier Louis Lumière* (9), 2015, pp. 29-34

POLFREMAN Richard, SHEPPARD David and DEARDEN Ian, “Re-wired: Reworking 20th Century Live Electronics for Today” in *International Computer Music Conference*, USA (Texas), 2015, pp. 41-44.

RANSBEEK Samuel, PERROTA André, y SOUSA DIAS Antonio, “The Music under Rusty Records: Restoring Risset's Duet for One Pianist”, in *Sound scripts: Proceedings of the 2011 Totally Huge New Music Festival Conference*, 4, 2012, pp. 58-62.

VINCENT Antoine, et al, “Digital management, replay and preservation of musical works through a strongly-committed ontology development”, *Métiers de l'information, des bibliothèques et des archives à l'ère de la différenciation numérique (CiDE.15)*, NA, 2012, pp. 1-12